

CLAUSURA ROTACION EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA – SERVICIO

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
ZARZAL – VALLE**

**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PERIODO 2018-A**

ESTUDIANTES

Yurani Fernanda Arévalo Chamorro

Christian Marino Copete Tamayo

Leidy Johana Grajales Rendon

Daniela Jaramillo Botero

Jacobo Athemay Sterling Gómez

Ana Julieth Valderrama Gómez

COORDINADORA DE ROTACION EXTRAMURAL

Dra. Norayda Franco Puente

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL – VALLE

PERIODO 2018-A
SERVICIO DE ODONTOLOGIA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIDO 2018-A (FEBRERO-MARZO)

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	N° DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
4	5	6	120	6	720

RESULTADOS

RANGO DE EDAD	N° DE PERSONAS
<1	13
1 – 4	40
5 - 14	152
15 – 44	303
45 – 59	170
60 Y MAS	65
TOTAL	743

RESULTADOS

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GENERO

SI	281
NO	462
TOTAL	743

RESULTADOS

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	TOTAL
contributivo	25
Subsidiado	715
PNA	1
Particular	0
Otro	2
Total	743

TIPO DE ACTIVIDADES

TIPO DE ACTIVIDAD	TOTAL
Promoción y prevención	30
Morbilidad	1032
Total	1062

PROCEDIMIENTOS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

DISTRIBUCION POR PORCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO	TOTAL
Control de placa y cepillado	16
educación	5
Sellantes	1
Detartraje	8
total	30

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

DISTRIBUCION POR PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO	TOTAL
Consulta de primera vez	156
Consulta de urgencia	14
Amalgama	96
Resina	396
ionómero	14
Exodoncia simple unirradicular	18
Exodoncia simple multirradicular	14
Exodoncia de diente temporal	24
Total	1032

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
1062	26.196.300

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION EN SALUD BUCAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL- VALLE EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018

INTRODUCCION

Durante el período de gestación el organismo de la mujer sufre modificaciones, transformaciones fisiológicas y psicológicas, además de cambios en los tejidos orales y cambios de conducta que pueden iniciar enfermedades buco dental o agravar las ya establecidas. En sentido general todas las mujeres embarazadas son propensas a sufrir cambios en su organismo, pero no llevan implícitas alteraciones, ya que un buen control del cepillado, conjuntamente con un creciente cuidado de la higiene bucal, control de la dieta, examen bucal periódico, contribuye a disminuir o controlar las afecciones que pudiera producirse.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿ Cual es el nivel de conocimiento sobre prevención bucal en gestantes del hospital departamental san Rafael zarzal – valle en el periodo de febrero a marzo de 2018?

JUSTIFICACION

- Es importante saber el nivel de conocimiento que tienen las madres gestantes sobre la prevención en salud bucal para de esta manera identificar los principales problemas que se podrían presentar e influenciar en la salud del futuro bebe y por ende buscar medidas y/o estrategias que nos ayuden a fortalecer el conocimiento de estas madres garantizando así una salud integral.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes del hospital departamental san Rafael zarzal – valle en el periodo de febrero a marzo de 2018.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar a partir de una encuesta los conocimientos, hábitos y prácticas en salud bucal de las mujeres gestantes.
- Determinar los conocimientos y las practicas de salud oral que tendrán las madres con sus futuros hijos.

MARCO CONTEXTUAL

Hospital departamental san Rafael, el cual se encuentra ubicado en el municipio zarzal del Valle del cauca.

MARCO ETICO LEGAL

CODIGO DE ETICA DEL
ODONTOLOGO

DOCENCIA Y SERVICIO

NORMAS TECNICAS
DEL ODONTOLOGO

METODOLOGIA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRADO DE ESCOLARIDAD

GRADO DE ESCOLARIDAD	Nº DE 21PERSONAS
Ninguno	0
Primaria	21
Secundaria	62
Superior	16
Total 0	99

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD

RANGO DE EDAD	N° DE PERSONAS
15 – 19 años-	24
20 – 24 años	40
25 – 29 años	15
30 – 34 años	13
35 – 39 años	7
Total	99

¿ha ido alguna vez al dentista?

Si	94
No	5
Total	99

¿actualmente recibe tratamiento odontológico?

Si	58
No	41
Total	99

motivo de su ultima visita al odontologo

MOTIVO DE CONSULTA	TOTAL
Consulta	43
Profilaxis	20
Curaciones	15
Dolor de muela	4
Extracción	6
Otros	6
Total	94

MOTIVO	TOTAL
Porque estoy en estado de gestación	8
Porque no me duele ningún diente	22
Por miedo	3
Motivos económicos	1
Falta de tiempo	4
No me reciben en mi estado	0
Otros	3
Total	41

¿cuales considera Ud. Son medidas preventivas en salud bucal?

	TOTAL
A. dulces, cepillo dental, pasta dental	11
B. flúor, pasta dental, leche	11
C. Cepillo dental, hilo dental, sellantes	77
Total	99

Principalmente, cuando debo cepillarme los dientes

	TOTAL
A. Antes del desayuno	25
B. Después del desayuno	20
C. Antes de acostarme	54
Total	99

¿la alimentacion llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?

Si	35
No	64
Total	99

¿considera al fluor importante para los dientes de su hijo?

Si	71
No	28
Total	99

¿lavaria las encias de su bebe antes de que salgan los dientes?

Si	78
No	21
Total	99

¿usted pondria a dormir el niño con el biberon?

Si	14
No	85
Total	99

¿cree Ud. Que si su hijo se succionara el dedo,
chupones u otras cosas afectaria a su denticion?

Si	76
No	23
Total	99

¿ a que edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al dentista?

	TOTAL
A. Al erupcionar el primer diente	41
B. Cuando tenga edad suficiente	25
C. Cuando le duela algún diente	9
D. Cuando le salgan todos los diente	24
Total	99

La placa bacteriana es

	TOTAL
A. Restos de dulce y comida	31
B. Manchas blanquecinas en los dientes	13
C. Restos de alimentos y microorganismos	25
D. No se	30
Total	99

La caries de biberon es:

	TOTAL
A. La caries causada por dulce	24
B. La caries que afecta los dientes de leche	28
C. La caries causada por falta de aseo	47
Total	99

¿considera usted a la caries una enfermedad contagiosa?

Si	22
No	77
Total	99

¿Considera cierto que por cada embarazo, se pierde un diente ?

Si	12
No	87
Total	99

La gingivitis es:

A. El dolor del diente	15
B. La enfermedad de las encías	29
C. Inflamación del labio	4
D. No sè	51
total	99

La periodontitis es:

A. Heridas en la boca	5
B. La que afecta a los soportes del diente	14
C. La pigmentacion de los dientes	13
D. No sè	67
Total	99

¿Considera que los medicamentos tomados durante el embarazo podrían afectar los dientes de sus hijos?

Si	46
No	53
Total	99

¿Considera Ud. que tomarse radiografías dentales con protección contra los rayos x durante su gestación afectara a su hijo?

■ SI
■ NO

Si	60
No	39
total	99

¿Considera Ud. que el uso de anestesia dental afectara su gestación?

Si	47
No	52
total	99

¿En que periodo de gestación se puede recibir atención odontológica segura?

PERIODO DE GESTACION	Nº DE PERSONAS
A. Entre el primer y tercer mes	45
B. Entre el tercer y sexto mes	32
C. Entre el sexto y noveno 9	12
D. En ningún mes de gestación	10
Total	99

¿Sabe cuando empiezan a formarse los dientes de su hijo?

TIEMPO	Nº DE PERSONAS
A. 6 semana de gestación	8
B. 6 mes de gestación	8
C. 6 meses de nacido	33
D. No se	50
Total	99

¿Sabe cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?

TIPOS DE DENTICION	N° DE PERSONAS
1	1
2	28
3	1
No se	69
Total	99

¿Sabe cuantos dientes de leche tendrá su hijo?

Nº DE DIENTES DE LECHE	Nº DE PERSONAS
10	4
20	16
24	8
No se	71
Total	99

¿Sabe cuando erupcionarán los dientes de su hijo?

TIEMPO DE ERUPCION	Nº DE PERSONAS
A. 3 meses de nacido	5
B. 6 meses de nacido	35
C. Año de nacido	19
D. No se	40
Total	99

CONCLUSION

En este trabajo se puede concluir que la población de madres gestantes presenta un déficit de información frente a las medidas preventivas en salud oral que deben tener para el cuidado de su salud durante este periodo la cual esta mas vulnerable a sufrir cambios que influirán directamente en la salud del futuro bebe, por ende es importante establecer estrategias a partir de charlas educativas que ayuden a fortalecer sus conocimientos y garantizar así una salud integra para la madre y el bebe.

RECOMENDACIONES

- Promover estrategias tales como educación en salud oral a partir de charlas educativas que ayuden a fortalecer los conocimientos de estas madres y así garantizar la salud integral de esta como la del futuro bebe.

ANEXOS

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO

DRA. MAGALLY CUADROS S.